

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Султанова Мухаррам Иброхимовна

Андижанская область, Булакбашинский

район, школа №4

Учитель начальных классов

Аннотация: статья посвящена технологии совершенствования творческих способностей учащихся начальных классов. Также приведены передовые методы подбора заданий творческого характера.

Ключевые слова: творчество, технология, деятельность, познавательные интересы, воображение.

Творчество- это созидание, это деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. В деле воспитания творчество обычно связывается с понятиями «способности», «интеллект», «развитие».

Упражнения способствующие развитию творческих способностей младших школьников на уроках литературного чтения имеют свою особую систему. Под системой понимается последовательное включение творческих заданий: от простого к сложному. Во-первых, это воспитание у учащихся качеств, служащих предпосылками для творческой деятельности: наблюдательности, общительности, речевой и общей активности, хорошо натренированной памяти и быстроты припоминания, сообразительности, привычки анализировать и осмысливать факты. Для творчества нужны воля, умение преодолевать свою лень и объективные трудности, активность во всех делах и в первую очередь в познании. В то же время предпосылками творчества являются мир эмоций, способность увлекаться, развитие познавательные интересы, воображение. Во-вторых, самовыражение индивидуальности, личности ученика через творчество. Самовыражению служат самые разнообразные типы сочинений: отзывы о прочитанных книгах и просмотренных спектаклях, рисование кадров воображаемого кинофильма или

диафильма по прочитанному. В-третьих, это элементы исследовательской деятельности учащихся.

В зависимости от вида творческой деятельности можно выделить 3 группы методов и приемов, которые нацелены на стимулирование творческой активности младших школьников и развитие творческих способностей на уроках литературного чтения:

1. Словесное развертывание образов произведения.
2. Театральная творческая деятельность.
3. Изобразительная творческая деятельность.

Словесное развертывание образов произведения на уроках литературного чтения. При этом, (при работе с художественными текстами) основным будет метод творческого чтения, направленность которого выражается прежде всего в стремлении сделать чтение актом сотворчества с создателем текста. Другой стороной этого метода является развитие способности к творческому самовыражению в процессе интерпретации прочитанного при выполнении разнообразных работ творческого характера с текстом. Целью данного метода является активизация художественного восприятия как в начале изучения произведения так и после анализа. Творческое чтение-основа формирования высокого художественного вкуса и им движет любознательность, Методические приемы, обеспечивающие реализацию метода творческого чтения: выразительное чтение, комментированное чтение, творческие задания, постановка на уроке учебной проблемы.

В начальных классах вопросу развития выразительного чтения придается огромное значение, т.к. выразительность основанная на вдумчивом анализе текста содействует глубокому пониманию произведения, эпизода, фразы, а также способствует развитию творческого чтения.

Выразительное чтение требует совершенствования следующих качеств:

- 1) необходимо владеть техникой выразительной речи, т.е. голосом дыханием, дикцией;

2) уметь определять для себя задачу чтения, т.е. точно понимать, какие чувства и мысли хотим передать слушателям;

3) уметь применять интонационные средства выразительности в точном соответствии с задачей чтения;

4) соблюдать законы жанра-произведения разного жанра читаются по-разному, нельзя использовать одни и те же средства речевой выразительности при чтении басни и юмористического рассказа.

Чтобы чтение учащихся было выразительным, нужно им помочь в выборе и использовании средств художественной выразительности (метафоры, эпитеты, олицетворение, сравнение) и средств звуковой выразительности (голос, интонация, темп, паузы, мелодика, логическое ударение).

Главное средство речевой выразительности – интонация. При чтении художественного произведения интонация возникает после осмысления текста, понимания замысла и намерения автора, осознанного отношения к героям, их поступкам и событиям. Для развития умения интонировать текст можно дать следующие задания (с обязательным подбором соответствующих источников):

- передай в тексте радость, возмущение, гордость, печаль;
- прочитай отрывок, передавая голосом страх, удивление, огорчение;
- прочитай предложение с разной интонацией.

Обязательно должно быть выразительное чтение учителя – это своего рода театр одного актера, который своей игрой (интонацией, паузами, расстановкой акцентов) облегчает работу читателей-школьников, помогает им открыть в тексте новые глубины и оттенки. Выразительное чтение может осуществлять как сам учитель, так и профессиональный чтец (в записи); возможно также прослушивание записей спектаклей.

Выразительное, самостоятельное чтение самих детей (наизусть или по книге) - это своеобразный отчет учителю, классу, себе самому о своем понимании текста, его интерпретация. Такую работу можно проводить в виде конкурса чтецов.

Например, колыбельные песни. Песни о весне, выразительное чтение басен. В системе творческих заданий особое место занимают игры творческого характера.

Большое внимание на уроках уделяется фольклору, особенно работе с пословицами, загадками, народными сказками., Работа над загадками – это упражнение в самостоятельном развитии мышления, сообразительности, воображения. Они учат детей говорить ярко, образно, просто. Уроки с использованием загадок проходят интересно и не утомляют учащихся, доставляя им полезные упражнения для ума. Сочиняя загадку, дети получают возможность сконцентрировать свое внимание на конкретном, реально воспринимаемом или воссозданном в воображении предмете. Еще одна особенность этого жанра: загадка- это форма поэтического творчества, это всегда короткое произведение, что существенно для младших школьников, когда им доступен для записи небольшой текст. Работа на уроке проводится в несколько этапов: отгадывание загадки, наблюдение, собственное сочинение загадок, сначала коллективное, потом самостоятельное.

Хотелось бы закончить статью словами-советами А.Дистервега, которые служат в деле развития творческих способностей учащихся:

- старайся установить план преподавания, вполне соответствующий потребностям своих учеников;
- учитель должен изучить и определить реальные возможности учащихся;
- планировать цель урока как взаимосвязанный комплекс задач образования, воспитания и развития учащихся;
- выбрать наилучшее сочетание методов обучения;
- обеспечивать наиболее благоприятные, гигиенические, морально— психологические и материальные условия обучения;
- пробудить заложенные в каждом ребенке творческое начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя, что будет продуктом интеграции.

Литература:

1. Матвеева Е. И. Методы пробуждения у младших школьников

Интереса к творчеству. М, Экемо, 2007.с.25.

2. Матвеева Е.И. о проблемах творчество в начальной школе. М, Экемо, 2007.с.3-4.

3. Файзуллаев М, Файзуллаев О, Янбулатова Д., Киргизбаева Н., «Дидактические игры», издательство «Дурдона»>2019.с.43.